

Anatol ȚĂȚU

gr. did. sup., Școala Profesională nr. 6 din Chișinău

Formare profesională prin strategii didactice centrate pe elev

Rezumat: *Articolul sintetizează metodele de aprofundare a cunoștințelor teoretice și de formare a deprinderilor practice în pregătirea de specialitate, așa cum sunt utilizate la lecțiile practice, lucrările de laborator, stagiile de practică. Formarea profesională prin strategii didactice centrate pe elev urmărește dezvoltarea unor competențe care asigură tranziția de la școală la locul de muncă, inițierea unei afaceri, lucrul în echipă etc.*

Cuvinte-cheie: formare profesională, strategii didactice, instruire practică, maestru-instructor.

Abstract: The article synthesizes the methods for deepening theoretical knowledge and developing practical skills in vocational training as seen in practical lessons, laboratory work, and internships. The approach to vocational training through student-centered teaching seeks to develop competences that ensures transition from school to workplace, initiating a business, team work etc.

Keywords: professional training, didactic strategies, practical training, master-instructor.

Marele filozof, gramatician și pedagog ceh John Amos Comenius spunea: „Pentru fiecare om viața este o școală, de la leagăn până la mormânt”. Prin urmare, omul învață întreaga viață, fiind într-un proces continuu de dezvoltare, încercând mereu să se autodepășească.

Școala are un rol deosebit de important în formarea personală și profesională a omului, deoarece este locul unde acesta se educă, se instruiește, se modelează, adică își clădește personalitatea în concordanță cu cerințele societății, dar și cu ale sale proprii. Metodologia formării profesionale ca ramură a cunoașterii pedagogice se dezvoltă în baza unei analize profunde și a generalizării experienței avansate a celor mai buni maștri-instructori din instituțiile de învățământ profesional. Din punct de vedere științific, formarea profesională implică o didactică specifică, fundamentată pe elemente de pedagogie și psihologie, dezvăluind tiparele învățării și dezvoltării competențelor profesionale.

Formarea profesională este o componentă aparte a procesului pedagogic general, cu un scop bine determinat, cu conținutul, logica și principiile sale, cu forme, metode, mijloace de implementare proprii.

În pedagogie, termenul de *metodă de instruire practică* desemnează interdependența dintre maestrul-instructor și elevi și vizează formarea cunoștințelor, abilităților, aptitudinilor la cei din urmă. Există și o altă interpretare a metodelor de organizare a instruirii practice. Prin *metodă* subînțelegem nu modul de realizare a activității maestrului și stagiariilor, ci maniera în care este abordat procesul de învățare. Pregătirea profesională, adică formarea de cunoștințe, abilități și competențe profesionale, poate avea loc în condiții special create (instituții de învățământ) sau prin instruirea de producție a viitorilor tineri calificați, prin ucenicie directă. Deci, la nivel de teorie și practică, în desfășurarea procesului de învățare, instruirea practică este, în general, o activitate comună a maestrului-instructor și a elevului.

În procesul educațional, cel mai important lucru este ca profesorul/maistrul să se orienteze în didactica de profil, să cunoască condițiile de aplicare eficientă a tehnologiilor didactice, să posedă abilitatea de a le folosi întru ghidarea activității de informare și de instruire practică a discipolilor.

La selectarea metodelor de formare profesională trebuie să se pornească de la premisa că acestea asigură

efectul pedagogic necesar doar în cazul când contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor profesionale. În primul rând, e nevoie să încurajeze activitatea intelectuală și practică a elevilor, iar în al doilea – să promoveze o înțelegere profundă a materialului studiat și conștientizarea lui. Aceste cerințe sunt interdependente: elevii nu pot fi activi, dacă nu înțeleg ceea ce studiază sau fac. În cadrul instruirii practice, metodele de predare trebuie corelate cu opțiunile educaționale reale ale elevilor. Sarcina profesorului este de a valorifica oportunitățile existente: alegerea metodelor trebuie să fie coordonată cu posibilitățile prezente în mediul de instruire.

Metodele și procedeele utilizate la lecții nu trebuie să presupună doar reproducerea materialului teoretic, acestea trebuie să orienteze activitatea spre rezolvarea unor probleme practice. Maistrul urmează să le explice elevilor modul în care trebuie îndeplinite acțiunile, înarmându-i cu cunoștințe și instrumente, mijloace didactice specifice. Explicația este întotdeauna însoțită de demonstrări vizuale, analiza documentației tehnice, familiarizarea cu instrucțiuni, hărți tehnologice) etc. În acest context, metodele de predare-învățare solicită mai multe simțuri: *auzul* (explicația, conversația), *văzul* (demonstrarea mijloacelor vizuale, a practicilor de muncă, lucrul cu textul tipărit și materialul ilustrativ), *simțul tactil* și *senzațiile musculare* (exercițiile fizice, de laborator, lucrările practice). Metodele de învățare orientate spre dezvoltarea atenției și a independenței, a abilității de a analiza și a sintetiza, de a transfera abilități și deprinderi etc. reclamă o abordare integrată, holistică.

Scopul principal al educației vocaționale este formarea competențelor profesionale la elevi. Comunicarea didactică între maestrul-instructor, care ghidează procesul de învățare, și elevii este de o importanță deosebită în acest demers. Pentru asigurarea unei comunicări eficiente, un maestru trebuie să posede următoarele competențe: lectorale și tehnice; de expunere logică a materiei; dicție clară; capacitatea de a calibra adecvat vocea după timbru, intonație, intensitate, înălțime; ritm optim de vorbire; utilizarea abilă a pauzelor și a accentelor semantice. Expresivitatea comunicării didactice este influențată și de ținuta fizică, gesturi, contactul vizual.

Procesul de formare profesională începe cu deprinderea mișcărilor de muncă, a receptării profesionale, a

operațiunilor și a combinațiilor tipice. Maistrul-instructor trebuie să țină cont de faptul că toate aceste metode, operații, reguli de organizare a muncii sunt noi și potențial dificile pentru elevi, necesitând explicații clare și simple. Observând o operație, un procedeu, elevii ar trebui nu numai să le înțeleagă, ci și să-și amintească ulterior ceea ce le-a demonstrat maistrul-instructor. Prin urmare, se va repeta prezentarea tehnicilor și a metodelor de muncă de mai multe ori la rând.

O imagine completă și exactă a operațiunii nu apare imediat în mintea elevului. Inițial, ea se reține într-o formă generală, fiind rafinată, treptat, în detaliu. Deci maistrul-instructor trebuie să efectueze acțiunile de muncă într-un ritm lent, dezmembrându-le în segmente și făcând pauze între ele. Nu totul este înțeles și memorat cu aceeași ușurință și viteză. Mai dificil se percepe realizarea simultană a unor acțiuni (de exemplu, cu două brațe, cu mai multe degete) și momentele de tranziție de la o operațiune/mișcare la alta, dacă ritmul normal al executării nu presupune pauze. Maistrul va evidenția și va demonstra aceste momente într-un ritm mai lent, de mai multe ori. Așadar, elevii vor urmări operațiunea atât sub formă de proces complet, coerent, cât și pe etape. Este necesar să se distingă momentele caracteristice intermediare în cadrul operațiunii, îndeosebi dacă ele se efectuează cu ambele mâini simultan. De exemplu, atunci când se demonstrează modalitățile de deplasare a instrumentului peste piesa de lucru, atenția elevilor va fi direcționată nu numai în punctul inițial și cel final, ci și spre etapele intermediare ale mișcării coordonate a mâinilor. Prin urmare, tehnicile, acțiunile, procesele trebuie să fie demonstrate în două ritmuri diferite: ritmul de lucru și ritmul de studiu. Maistrul-instructor va controla modul în care elevii percep ceea ce li se arată, va expune repetat momentele mai dificile, îi va încuraja pe elevi să-i pună întrebări. Pentru o predare și învățare eficientă, este foarte importantă combinarea potrivită a demonstrației vizuale cu explicațiile verbale ale maistrului-instructor. Demonstrarea va fi întotdeauna însoțită de explicații, iar procesele se vor încheia cu un tempo și un ritm de lucru mai lent.

Planificând utilizarea mijloacelor vizuale într-o lecție, maistrul trebuie să înțeleagă mai întâi cum funcționează aceste instrumente didactice în procesul de predare, de ce trebuie folosite, care este rolul lor în rezolvarea sarcinilor de învățare. De asemenea, mijloacele vizuale nu trebuie folosite în exces. Ele pot fi clasificate convențional în *materiale naturale* (instrumente, piese, echipament, mostre, produse etc.) și *materiale grafice* (postere, scheme, diagrame etc.). Pentru ca ajutoarele vizuale să aibă cel mai mare efect atunci când sunt confecționate, alese și pregătite pentru utilizare, trebuie respectate anumite cerințe. Obiectele naturale în calitate

de materiale vizuale vor fi pregătite sau prelucrate, anumite piese pot fi colorate pentru a se evidenția, se vor tăia fereștruci în carcase, ambalaje, partea internă se va ilumina ș.a.m.d. La producerea mijloacelor vizuale, este necesar ca imaginile și inscripțiile de pe ele să fie suficient de mari, clare și vizibile din orice punct al atelierului de instruire practică. Cele mai importante imagini și detaliile acestora trebuie evidențiate prin culori speciale. Suporturile vizuale nu vor fi supraîncărcate de imagini și texte.

În utilizarea mijloacelor vizuale la lecții se va ține cont de faptul că demonstrarea lor nu este un scop în sine, ci o măsură pentru atingerea finalităților. Pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă ajutoarele vizuale, acestea trebuie concepute reieșind din capacitatea discipolilor de a le percepe. Explicațiile verbale și instrucțiunile maistrului îi vor ghida să identifice aspectele mai importante, să nu fie distrași de cele secundare, să se concentreze asupra elementelor-cheie ale materialelor examinate. Dacă este posibil, elevii vor avea ocazia de a lucra independent, executând așa operațiuni precum: *activați, dezactivați, dezasamblați, asamblați, reglați, testați în lucru, notați valorile, faceți măsurări, înscrieți datele* etc. Afișarea materialelor vizuale se va combina cu demonstrarea metodelor de lucru, analiza cerințelor tehnice, a tehnologiilor performante etc.

- Suporturile vizuale se vor prezenta la momentul potrivit al lecției, din punctul de vedere al timpului și al stadiului de studiere a temei, fără a supraîncărca lecția cu ele.
- În prezentarea materialului vizual se vor implica mai multe simțuri ale elevilor: văzul, auzul, simțul tactil etc. Se va asigura buna vizibilitate a celor demonstrate: în acest scop, va fi bine gândită amplasarea, claritatea imaginii.
- Se vor prezenta și utiliza în acțiune eventualele procedee și manevre care sporesc eficiența operațiunilor.
- Se recomandă ca exemplele de lucrări, instrumente, adaptări etc. să se plaseze pe panouri tematice speciale, ceea ce va facilita compararea și generalizarea informației.
- Obiectele de dimensiuni medii și mari (unelte, piese, instrumente etc.) se pot folosi în calitate de suport pentru prezentarea altor materiale.
- La explicarea tehnologiei de procesare, asamblare, instalare etc., se vor demonstra obiecte aflate la diferite etape ale procesului, pentru a ilustra tranziția tehnologică.

Metodele verbale de predare-învățare nu contribuie decât parțial la formarea unei baze de cunoștințe la elevi. Autentică pregătire profesională are loc prin aplicarea metodelor practice, principala fiind exercițiul.

Exercițiile ca metodă de pregătire pentru procesul de producție trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de bază:

- Exercițiile nu sunt doar pentru repetare, ci constituie și pași de avansare, promovând stăpânirea profesiei.
- Fiecare exercițiu va avea un obiectiv clar: de studiu – ce va învăța elevul, unde va lucra, ce va face concret (reparație în scopul îmbunătățirii, dezvoltare, realizare etc.); de producție – ce, cum și cât de mult urmează să facă în cursul exercițiului. Cele două tipuri de obiective se vor combina într-o singură formulă, care li se va prezenta elevilor.
- Exercițiile se desfășoară sub îndrumarea unui maestru. Ajustarea activităților se va face în primul rând din perspectiva realizării scopului educațional.
- Atunci când îndeplinește un exercițiu, elevul va fi informat despre ceea ce anume, cum și de ce urmează să facă în scopuri de studiu și de producție.
- Exercițiile ca metodă de instruire vor avea o eficiență sporită, dacă elevii manifestă interes și au o motivație pozitivă pentru activitatea educațională și de producție.
- Lucrând la un exercițiu, elevii vor fi clar orientați în ceea ce privește monitorizarea și automonitorizarea cursului și a rezultatelor acțiunilor lor (mișcările profesionale, desenul de lucru, standardul, cerințele tehnice, semnalul simulatorului etc.).
- La fiecare etapă a exercițiului, elevului trebuie să i se aducă la cunoștință rezultatul obținut.

Pentru a învăța să stăpânească o meserie, elevul va fi îndrumat de un muncitor calificat, un specialist, care nu numai își va împărtăși competențele și abilitățile, dar și îl va ajuta pe elev să-și îmbogățească și aprofundeze cunoștințele, să învețe a le aplica în practică, dezvoltând o serie de procedee, tehnici și operații profesionale concomitent cu importante calități psihofiziologice: ochi bun, viteză, coordonare, gândire rapidă, simțul timpului etc. Cu ajutorul exercițiilor putem rezolva sarcini practice. În funcție de natura și complexitatea problemei, funcție de temă și locul acesteia în curriculum, de conținutul ei, unele sarcini trec în prim-plan, în timp ce altele capătă o importanță secundară, iar unele pot lipsi cu totul. Clasificarea exercițiilor în baza conținutului și ținând cont de timpul implementării confirmă axioma didactică conform căreia exercițiile reprezintă principala metodă de formare profesională. Întregul proces de instruire practică este un lanț secvențial de exerciții, care devin treptat și constant tot mai complicate.

Succesul aplicării exercițiilor depinde în mod critic de conducerea și supravegherea acestora de către maestrul-instructor. Dacă vorbim despre exercițiile pentru deprinderea operațiilor de muncă la diferite tipuri de lucrări, scopurile supravegherii din partea maestrului pot fi formulate astfel: pentru a se asigura că elevii efectuează lucrările cu cât mai puține erori; pentru a se asigura că lacunele elevilor sunt eliminate în mod persistent: aceștia nu trebuie să se obișnuiască să îndeplinească acțiuni greșite.

Dacă exercițiile devin o autentică experiență de învățare, permițându-le elevilor să-și dezvolte competențele profesionale în mod sistematic și controlat, atunci acest instrument contribuie cu adevărat la formarea lor profesională.

Cadrele didactice de specialitate și de instruire practică trebuie să-i înarmeze pe elevi cu cunoștințe, formându-le abilități care îi vor conduce, în mod consecvent, la realizarea unor sarcini din ce în ce mai complexe, reglementând procesul întru remediarea promptă și eficientă a dificultăților de predare și de producție. Este foarte important ca elevii să conștientizeze atât natura acestor dificultăți, cât și modul în care pot fi depășite.

În concluzie: În formarea profesională la locul de muncă vor avea succes cadrele didactice care înțeleg dificultățile de care se ciocnesc elevii și care consideră că sarcina lor principală este nu atât corectarea erorilor, cât prevenirea lor. Este important să se ia în considerare nu numai rezultatul, ci și procesul de lucru al elevilor, ceea ce permite identificarea la timp a problemelor. Este necesar ca maestrul-instructor să exercite controlul, astfel încât să-i obișnuiască pe elevi cu supravegherea regulată și eficientă a procesului de producție și a rezultatelor finale ale muncii. Elevii trebuie plasați cât mai frecvent în condiții care presupun aplicarea independentă a cunoștințelor și abilităților, căutarea unor soluții proprii pentru noi sarcini de studiu și de producție. Și deși potențialul de dezvoltare al elevilor este diferit, totuși niciunul dintre ei nu trebuie înscris în categoria „incapabil” și ”fără speranță de succes”.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T. et al. Formare de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2008. 204 p.
2. Mathis R., Nica P., Rusu C. Managementul resurselor umane. București: Editura Economică, 1997. 472 p.
3. Nireșteanu A., Ardelean M. Personalitate și profesie. Târgu Mureș: University Press, 2001.
4. Suci M.-C. Investiția în educație. București: Editura Economică, 2000. 497 p.